

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Рахматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JIHATLAR.....	36
5. Топилдиев Бахромжон Рахимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Джураев Ихтиёр Бахтиёрвич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят процессуал ҳуқуқи кафедраси
 профессори вазифасини бажарувчи,
 юридик фанлар доктори
 E-mail: ikhtiyor.djurayev@gmail.com

ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ

For citation: Djuraev Ikhtiyor Bakhtiyorovich. RESPECTING THE HONOR AND DIGNITY OF A PERSON IN CONDUCTING CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 113-120

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122314>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноят процессида шахснинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи ва унинг жиноят ишларини юритиш жараёнидаги аҳамияти, ахлоқий хусусиятлари ва маънавий талаблари, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда инсон шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга оид ўрнатилган қоидалар, гумон қилинувчининг, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқини бузиш натижасида олинган далиллар айблов асосига қўйилиши мумкин эмаслиги, исбот қилиш жараёнида тақиқланган ҳолатлар, ҳаракатларга оид масалалар илмий таҳлил қилинган ҳамда бу борада илмий-амалий таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: шаън, қадр-қиммат, инсон ҳуқуқлари, хулқ-атвор, маънавий талаблар, мажбурият, шахс, дахлсиз ҳуқуқ, принцип, қийноқ, зўравонлик, исботлаш.

Джураев Ихтиёр Бахтиёрвич,
 Исполнитель обязанности профессора кафедры
 Уголовно-процессуальное право Ташкентского
 государственного юридического университета
 E-mail: ikhtiyor.djurayev@gmail.com

УВАЖЕНИЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье автором проанализированы и выработаны научно-практические предложения по запрещенным действиям при доказывании по принципу уважение чести и достоинства личности и его значение в уголовном процессе, особенностям морали и духовности, положениям Конституции Республики Узбекистан и международно-правовых актов связанные с уважением чести и достоинства личности, по которым доказательства,

полученные с нарушением прав подозреваемого и обвиняемого на защиту, не могут быть взяты на основу обвинения.

Ключевые слова: честь, достоинства, права человека, особенности морали и духовности, обязанность, личность, права неприкосновенности, принцип, пыток, насилие, доказывание.

Djuraev Ikhtiyor Bakhtiyorovich,

Associate professor of the Department Criminal Procedural Law
of Tashkent State University of Law
Doctor of Legal Sciences
E-mail: ikhtiyor.djuraev@gmail.com

RESPECTING THE HONOR AND DIGNITY OF A PERSON IN CONDUCTING CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

In the article, the author analyzes and develops scientific and practical proposals on prohibited actions in proving the principle of respect for the honor and dignity of the individual and its significance in criminal proceedings, the peculiarities of morality and spirituality, the provisions of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and international legal acts related to respect for the honor and dignity of the individual, according to which evidence obtained in violation of the rights of the suspect and the accused for defense, cannot be taken as the basis of the accusation.

Keywords: honor, dignity, human rights, behavior, moral requirements, obligation, person, inviolable right, principle, torture, violence, proof.

Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳақида сўз борганда унинг барча ҳуқуқ ва эркинлари инсонга ҳос кадр-қиммат тушунчасидан келиб чиқади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланиши, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа ажралмас ҳуқуқлари олий кадрият ҳисобланиши, шунингдек демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳимоя қилиниши белгилаб қўйилган.

Жиноят ишларини юритиш жараёнида шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш халқаро ҳуқуқ нормаларида ва Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал қонунчилигида мустақамланган инсон ва фуқаронинг ажралмас ҳуқуқ ва эркинликларига асосланадиган жиноят процессининг конституциявий принципи ҳисобланади.

“Кадр-қиммат” “ҳурмат ёки ҳурматга лойиқ бўлиш ҳолати” деб таърифланади (Оксфорд энциклопедик инглиз луғати). Бу тушунча инсон сифатдоши билан боғланганда, у барча инсонлар тенг ва ўзига ҳос кадриятга эга эканлигини, шунинг учун ёши, жинси, ижтимоий-иқтисодий ҳолати, соғлиғи, этник келиб чиқиши, сиёсий ғоялари, динидан қатъи назар, энг юқори ҳурмат ва ғамхўрлик кўрсатилиши кераклигини билдириш учун ишлатилади [1, 40].

“Инсон шахси кадр-қиммати” ва “инсон кадр-қиммати” барча халқлар томонидан кенг маънода қабул қилинган асосий кадрият ифодаси сифатида қўлланила бошланган иборалардир [2, 848]. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Уставининг муқаддимасида мазкур халқаро ташкилот мақсади сифатида инсон шахсининг кадр-қиммати, эркак ва аёлларнинг тенг ҳуқуқчилиги ва катта-кичик миллатлар ҳуқуқларининг тенглиги ишончли қайта қарор топтиришга ва шартномалар, халқаро ҳуқуқнинг бошқа мабаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларга ҳурмат билан қараш ва адолатга риоя қилиш мумкин бўлган шарт-шароитни вужудга келтиришга ва ижтимоий тараққиёт ва кенг озодлик шароитида турмушни яхшилашга ёрдам беришга аҳд қилинган [3].

Кадр-қиммат атамаси Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 1-моддасига ҳам киритилган бўлиб, унга кўра, барча инсонлар эркин, кадр-қиммати ва ҳуқуқлари бўйича тенг бўлиб туғилдилар [4].

Айрим олимларнинг таҳлилига кўра, кадр-қимматнинг субъектив ва объектив томонларини фарқлаш керак. Биринчиси, ҳар қандай инсон ҳаётининг ўзига хос қиймати билан боғлиқ бўлиб, шу муносабат билан кадр-қимматнинг ажралмаслиги ва дахлсизлиги мустаҳкамланади. Иккинчиси, жамият томонидан одамларнинг тегишли даъволарини тан олишни назарда тутди.... Файласуф Ж. Маритен (Франция) шундай таъкидлайди: “Инсон кадр-қиммати? Бу ибора, агар у табиий қонунга мувофиқ, инсонни ҳурмат қилиш, ҳуқуқ субъекти бўлиш ҳуқуқига эга эканлигини кўрсатмаса, ҳеч нарсани англамайди. Шунда инсоннинг ҳуқ-атворида ифодаланган жамият учун аҳамиятини англаш (орттирилган ички қиймат) ижтимоий тан олиш даражасига мос келади. Шахснинг ўз кадр-қимматини англаши бошқаларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш бўйича маънавий мажбуриятлар тизимига киритилган.

Шундай қилиб, инсон кадр-қиммати одамларнинг ижобий фазилатларини ва уларни сақлаш шартларини тавсифловчи ахлоқий ва ҳуқуқий категория сифатида намоён бўлади. Кадр-қиммат бўлмаса, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ўз мазмунини йўқотиб, таназзулга юз тутди [5].

Шахс – бу ижтимоий аҳамиятга эга бўлган шахс. Шахснинг кадр-қиммати деганда юксак ахлоқий фазилатларнинг йиғиндиси, шунингдек, шахснинг ўзи томонидан бу фазилатларни ҳурмат қилиш тушунилади. Ҳар қандай инсон учун унинг ўзида топадиган ижобий фазилатларини ўзи баҳолаши катта аҳамиятга эга. Кадр-қиммат – шахснинг ҳурмат ва ифтихорга лойиқ ахлоқий фазилатлари ва ахлоқий принциплари, жамиятда кадрланади. Инсоннинг ҳуқ-атвори, унинг ақл-заковати ва маданияти даражаси, хушмуомалалиги ва яхши ҳуқ-атворига ташқи баҳо бериш ҳам унинг ҳаётида муҳим ўрин тутди [6].

Жинойат ишларини юритиш жараёнида шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи жиноят процесси иштирокчиларининг жиноят иши бўйича ўзларининг процессуал функцияларини бажаришлари, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг шаънини камситадиган ҳаракатлар қилмаслик ёки қарорлар қабул қилмаслик мажбуриятини ўз ичига олади. Жиноят процесси иштирокчиларига қўпол муносабатда бўлиш, уларни камситиш, ҳақоратлаш қонун билан тақиқланади.

Шуни ёдда тутиш керакки, шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш умуминсоний талаб бўлиб, у бутун жиноят процесси давомида, унинг барча босқичларида амал қилади ва иштирокчининг процессуал ҳолатига боғлиқ эмас [7].

Жиноят ишини юритиш жараёнида ушбу принципни амалга ошириш қўйидагиларни назарда тутди:

1. Фуқаронинг шахс сифатида тан олиниши.
2. Шаън ва кадр-қиммат ҳар қандай шахсга, унинг индивидуал хусусиятларидан қатъи назар, хос бўлганлигини таъкидлаш.
3. Инсон кадр-қимматини камситувчи муомалаларни тақиқлаш.
4. Ахлоқий ва жисмоний азоб-укубатларни келтириб чиқарадиган ҳаракатларни, мулоқотни истисно қилиш.
5. Мажбурлашнинг фақат белгиланган қонунчилик доирасида қўлланилиши [8].

Жиноят ишларини юритиш жараёнида фуқароларнинг шаъни ва уларнинг кадр-қимматини ҳурмат қилиш алоҳида принцип сифатида ахлоқий хусусият касб этади. Жиноят иш юритувчининг маънавий талаби, принципи бўлган шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш қонун даражасида мустаҳкамланган ва унда ахлоқ ва ҳуқуқнинг ўзаро таъсири очиб берилган.

Судья, прокурор, терговчи ва суриштирувчи ишда қатнашаётган шахсларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишлари шарт.

Ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон шаъни ва кадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмас.

Инсон шаъни ва кадр-қимматини камситадиган, унинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотлар тарқалиб кетишига олиб келадиган, соғлиғини хавф остига қўядиган, асоссиз равишда унга жисмоний ва маънавий азоб-укубат етказадиган ҳаракатлар қилиш ёки қарорлар чиқариш тақиқланади.

А.Н.Ромашконинг қайд этишича, “Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципининг самарадорлиги унинг жиноят процессида шахсий манфаатларни таъминлай олишида яққол намоён бўлади... Шахс манфаатлари устуворлигини қонун томонидан тан олиниши жинойат одил судлов мафқурасининг ўзгариши кўрсаткичидир. Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш заруратидан иборат бўлган шахсий манфаат муҳим аҳамиятга эга, чунки жамият давлат томонидан фуқароларга нисбатан муайян қоидаларга риоя қилишдан объектив манфаатдордир” [9].

О.З. Челохсаевнинг таъкидлашича, “Жиноят процессида шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи жиноят процессида инсон ва фуқаронинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш принципини амалга оширишнинг таркибий қисми ҳисобланади” [10].

Жиноят ишларини юритиш жараёнида процесс иштирокчиларининг шаъни ва уларнинг кадр қимматини ҳурмат қилиш иш юритиш ваколатига эга бўлган процесс иштирокчиларига (суриштирувчи, терговчи, прокурор, терговга қадар текширувчи амалга оширувчи мансабдор шахс, тезкор-қидирув органи ходими), шунингдек жиноят одил судловни амалга оширишда иштирок этаётган бошқа иштирокчиларга (суд мажлиси котиби, адвокат, таржимон, эксперт ва бошқалар) тааллуқлидир.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 88-моддаси иккинчи қисмига асосан исбот қилишда қуйидагилар тақиқланади:

1) шахсларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавfli бўлган ёки уларнинг шаъни ва кадр-қимматини камситувчи хатти-ҳаракатлар содир этиш;

2) зўрлик, пўписа қилиш, алдаш ва қонунга хилоф бошқа йўллар билан кўрсатув, тушунтириш, хулосалар олишга, экспериментал ҳаракатларни бажаришга, ҳужжатлар ёки буюмлар тайёрланишига ва берилишига эришиш;

3) тунги вақтда, яъни кеч соат 22-00 дан эрталаб соат 6-00 гача тергов ҳаракатлари олиб бориш. Тайёрланаётган ёки содир этилаётган жиноятнинг олдини олиш, жиноят изи йўқолишига ёки гумон қилинувчининг қочиб кетишига йўл қўймаслик, эксперимент жараёнида текширилаётган ҳодисанинг ҳолатини қайтадан тиклаш зарурати бўлган ҳоллар бундан мустасно.

4) шахсни ғайриқонуний ҳаракатлар содир этишга ундаш ва бундай ундаш оқибатида содир этилган жиноят учун уни айблаш;

5) шахсни жиноят ишига гумон қилинувчи ёки айбланувчи сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлган тақдирда, уни гувоҳ тариқасида сўроқ қилиш, бундан экспертиза ёки тафтиш ўтказиш талаб этиладиган ҳоллар мустасно;

6) шахсга унинг процессуал ҳуқуқлари тушунтирилганига қадар ундан бирон-бир ёзма ёки оғзаки кўрсатувлар олиш;

7) ушланган гумон қилинувчининг ёки айбланувчининг яқин қариндошларини процесс иштирокчиси сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлмаган тақдирда, уларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва сўроқ қилиш;

8) мазмунан кўриб чиқиш учун судга юборилган жиноят иши доирасида процесс иштирокчиларини суриштирув ва дастлабки тергов органлари ходимлари томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва (ёки) сўроқ қилиш, бундан улар билан боғлиқ бўлган алоҳида иш юритувга ажратилган жиноят иши ёки суднинг ёзма топшириғи мавжуд бўлган ҳоллар мустасно.

Шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципини бузиб ноқонуний ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш жараёнида фойдаланиш мумкин эмас. Масалан, суриштирувчининг, терговчининг босими ва таҳдиди остида гумон қилинувчи ёки айбланувчи томонидан имзоланган айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақидаги илтимоснома ноқонуний ҳисобланади. Мазкур ҳолатда прокурор айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақидаги илтимосномани кўриб чиқиб, айбга иқрорлик тўғрисида келишув тузиш ҳақидаги илтимосномани рад қилиш тўғрисида қарор чиқаради.

Қонун талабига кўра (ЖПК 17, 88-моддалари) суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд (судья) гумон қилинувчининг, айбланувчининг шаъни ва кадр-қимматини камситишга ҳақли эмас.

Далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари қўриқланиши таъминланиши керак. Далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш жараёнида қийноққа солиш, зўрлик ишлатиш ҳамда инсонга нисбатан бошқа шафқатсиз ёки унинг шаъни ва кадр-қимматини камситувчи муносабатда бўлиш қатъиян ман этилади.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 4-моддасида прокуратура органлари фаолиятининг асосий йўналишлари белгиланган бўлиб, фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат қилиш прокуратура органлари фаолиятининг муҳим йўналишларидан бири саналади.

Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунчилик ижросини ўрганиш жараёнида процесс иштирокчиларини ва бошқа иштирокчиларни қийноққа солиш, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон шаъни ва кадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилганлик ҳолатига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Прокуратура органлари томонидан назорат функциясини амалга ошириш жараёнида бундай ҳолатлар содир этилганлиги аниқланганда уни содир этган процесснинг масъул иштирокчилари (тезкор-қидирув, суриштирув, терговга қадар текширув, дастлабки тергов органи ходими)ни жавобгарликка тортиш чоралари кўрилиши лозим.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 1984 йил 10 декабрда қабул қилган “Қийноқларга солишга ва муомалада бўлиш ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки кадр-қимматни таҳқирловчи турларига қарши конвенция”га кўра “қийноқ” ҳар қандай тусдаги шундай ҳаракатни англатадики, у билан қандайдир шахсга ундан ёки учинчи шахсдан маълумотлар ёки эътироф олиш, уни у ёки учинчи шахс содир этган ёки содир этишда у гумон қилинадиган ҳаракат учун жазолаш, шунингдек, уни ёки учинчи шахсни қўрқитиш ёки зўрлаш мақсадида ёки бундай оғриқ ёки азоб давлатнинг мансабдор шахси ёки расмий сифатдаги бошқа шахс ёки уларнинг гижгижлаши билан ёки уларнинг хабардорлигида ёки индамай розилиги билан ҳар қандай тусдаги камситишга асосланган ҳар қандай сабаб бўйича қасддан кучли оғриқ ёки жисмоний ёхуд маънавий азоб берилади.

Қийноққа солиш, зўрлик ишлатиш, қўрқитиш, алдаш ҳамда инсонга нисбатан бошқача шафқатсиз ёки унинг шаъни ва кадр-қимматини камситувчи муносабатда бўлиш, шунингдек, қонунга хилоф бошқа чоралар қўллаш, шу жумладан, гумон қилинувчининг, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқини бузиш натижасида олинган далиллар айблов асосига қўйилиши мумкин эмас.

Суриштирувчи, терговчи, суд (судья) қамоқ жойларидан келтирилган шахсдан ҳар доим суриштирув, тергов ҳаракатлари ўтказилган пайтда унга нисбатан қандай муносабатда бўлишганлиги ҳамда сақлаш шароити тўғрисида сўрашлари шарт. Суриштирувнинг ёки терговнинг қийноққа солиш ёхуд қонунга хилоф бошқа усуллари қўлланилганлиги тўғрисидаги ҳар бир мурожаат факти бўйича арз қилинган важларини синчиклаб текшириш, шу жумладан, тиббий гувоҳлантириш ўтказиш орқали синчиклаб текширишлари ва натижасига қараб, тегишли мансабдор шахсларга нисбатан жиноят иши қўзғатишга қадар процессуал ёки бошқа ҳуқуқий чоралар кўришлари шарт.

Далилларни тўплаш ва мустаҳкамлашда рухсат берилмаган усуллар қўлланилганлиги тўғрисидаги мурожаатлар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 22-моддасига асосан қонунчиликда белгиланган тартибда суд-тиббий экспертизаси ёки бошқа экспертиза ўтказилган ҳолда мажбурий текширилиши лозим.

Жиноят процессининг принциплари жиноят процессининг барча иштирокчилари фаолиятининг йўналиши ва мазмунини белгилайди. Улар қонунчилик даражасида мустаҳкамланган асосий принциплар бўлиб, уларнинг бузилиши жиноят процессининг моҳиятига зиддир.

Юқорида айтилганлар билан боғлиқ ҳолда шуни таъкидлаймизки, жиноят процесси принциплари ўзларининг жамлилигида ўзаро боғлиқ ва изчил қоидалар тизимини ташкил қилади, уларнинг ҳар бири сифат жиҳатидан ўзига хосликка эга. Жиноят процесси

принципларининг ҳар бири жиноят процессининг бир ёки бир нечта томонларини белгилаб берувчи мустақил ҳуқуқий қоидадир [11].

Аввало, жиноят процессининг муҳим принципи ҳисобланган шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи билан Жиноят-процессуал кодексида мустаҳкамланган қонунийлик принципи ўртасидаги инкор этиб бўлмайдиган боғлиқликни таъкидлаш керак. Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш жиноят процессининг принципи сифатида унинг қоидаларида алоҳида ҳолда амалга оширилмайди, у жиноят процессининг кўплаб принциплари билан чамбарчас боғлиқ ва ўзаро таъсир қилади.

Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишнинг аниқ муносабатларини шунингдек, уй-жой дахлсизлиги, ёзишмалар, телефон ва бошқа суҳбатлар, почта, телеграф ва бошқа хабарлар сири, далилларни баҳолаш эркинлиги ва бошқалар шу каби принциплар билан кузатиш мумкин. Ана шу принципларнинг биргаликда амалга оширилишигина жиноят процесси соҳасида шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муносиб даражада ҳимоя қилишни таъминлайди [11].

Шахснинг шаъни ва кадр-қиммати давлатнинг конституциявий ҳимоясидадир, шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш ҳаётнинг ҳар қандай соҳасининг ажралмас қисмидир, бундан ташқари жиноий одил судлов соҳаси бўлиб, уни амалга ошириш жиноят-процессуал мажбурлаш билан таъминланади. Шунини таъкидлаш керакки, “шаън” ва “кадр-қиммат” тоифалари ҳақли равишда умумий ҳуқуқий ҳимоя объектлари ҳисобланади. Шаън ва кадр-қиммат шахсни тавсифлайди, унинг энг муҳим маънавий неъматларини ташкил қилади. Жиноят процессида шахс ҳуқуқларининг процессуал кафолатлари мансабдор шахслар ва суд процессини амалга оширувчи органларнинг субъектив ҳуқуқларга мос келадиган процессуал мажбуриятлари эканлигини ҳисобга олсак, субъектив шахсий ҳуқуқларнинг амалда таъминланиши уларнинг қонун талабларига қандай риоя этишига боғлиқ [12].

Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи умумий ҳуқуқий талаб бўлиб, унга риоя қилиш жиноят процессида қонун чиқарувчи учун ҳам, жиноят процессининг барча иштирокчилари учун ҳам мажбурийдир. Жиноят процессида қўлланиладиган процессуал мажбурлов чоралари жиноят процессининг мақсадини амалга ошириш учун зарурий процессуал восита бўлиб, шахс шаъни ва кадр-қимматини камситиш мақсадига эга бўлиши мумкин эмас [13].

Шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципи барчанинг қонун ва суд олдида тенглиги принципини ривожлантиради. Унинг маъноси шундан иборатки, фуқаролар нафақат тенг, балки инсон сифатида ўз кадр-қиммати жиҳатидан ҳам тенгдир. Жиноят процессида иштирок этаётган шахсларнинг мақомидан қатъи назар, улар ўз шаъни ва кадр-қимматига ҳурмат билан муносабатда бўлиш ҳуқуқига эга [14].

Жиноят ишларини юритиш жараёнида процессуал мажбурлов чораларини қўллаш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва жиноят процессининг бошқа иштирокчилари сифатида иштирок этаётган шахсларнинг энг муҳим ҳуқуқ ва эркинликларига таъсир қилади. Жиноят процессида шахс шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш принципининг мазмуни шундан иборатки, жиноят иши юритиш жараёнида ҳеч қандай ҳолатда ҳам шахснинг шаъни ва кадр-қимматига дахлдор бўлиши мумкин бўлган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар қабул қилинишига йўл қўйилмайди [15].

Шахснинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва у асосида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда қатъий мустаҳкамланган ва ҳуқуқий кафолатланган. Шахс шаъни ва кадр-қимматини камситиш, унга таъсир этиш, уни топташ қатъиян тақиқланади ва бундай ҳаракатларни содир этиш тегишли жавобгарликка сабаб бўлади.

Тергов ҳаракатларини ўтказишда техник воситалардан фойдаланиш жиноят процессининг мақсадига эришиш йўлидаги заруратдир. Бироқ, техник воситалардан фойдаланиб тергов ҳаракатларини амалга ошириш шахснинг шаъни ва кадр-қимматини камситмасликни таъминлайдиган процессуал талабларга қатъий риоя қилган ҳолда амалга оширилиши керак. Жиноят ишларини юритиш жараёнида процесси иштирокчиларига

нисбатан зўравонлик, қийноқлар, шафқатсиз ёки кадр-қимматни камситувчи бошқа муомала турларини қўллашни таъқиқлаш жиноят процессида шахснинг шаъни ва кадр-қимматини хурмат қилиш принципининг ажралмас қисми ҳисобланади.

Жиноят ишларини юритиш жараёнида шахснинг шаъни ва кадр қимматини хурмат қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 17-моддасини қуйидаги мазмунда 4-қисм билан тўлдириш таклиф этилади: “Жиноят ишларини юритиш жараёнида шаъни ва кадр-қиммати поймол қилинган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган тартибда тикланиши ва ҳимоя қилиниши, уларга етказилган моддий ва маънавий зарарнинг ўрни қопланиши кафолатланади”.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Roberto Andorno. Human Dignity and Human Rights. 2014. Handbook of Global Bioethics. p.45. https://www.researchgate.net/profile/Francis-Masiye/publication/286484913_Toward_an_African_UbuntuologyuMunthuology_Bioethics_in_Malawi_in_the_Context_of_Globalization/links/5de52d1b4585159aa45c992c/Toward-an-African-Ubuntuology-uMunthuology-Bioethics-in-Malawi-in-the-Context-of-Globalization.pdf#page=68
2. Oscar Schachter. Human Dignity as a Normative Concept. American Journal of International Law, Volume 77, Issue 4, October 1983, pp. 848-854. DOI: <https://doi.org/10.2307/2202536>
3. The Charter of the UN (full text). <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>
4. Universal Declaration of Human Rights <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
5. The principle of human dignity. http://www.umo.msu.ru/russia_xxi_new/book/section0111.html
6. Zuev S.V. Criminal process: textbook / S.V. Zuev, K.I. Sutyagin. - Chelyabinsk: Publishing Center of SUSU, 2016. - P.43. http://kalinovsky-k.narod.ru/b1/zuev_sutjagin_ugolovnyj_process_uchebnik_2016.pdf
7. Malakhova L.I. The constitutional principle of respect for the honor and dignity of the individual and its reflection in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation: Problem Statement // Judicial Power and Criminal Procedure. 2013. No. 2. - P. 13-16. <https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnyy-printsip-uvazheniya-chesti-i-dostoinstva-lichnosti-i-yego-otrazhenie-v-upk-rf-postanovka-problemy/viewer>
8. Grishin D.A. Respect for the honor and dignity of the individual in the application of technical means in criminal proceedings. LAW AND STATE: theory and practice. 2022. No. 11(115). – P.194-195. <https://cyberleninka.ru/article/n/uvazhenie-chesti-i-dostoinstva-lichnosti-pri-primenении-tehnicheskikh-sredstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve/viewer>
9. Romashko A.N. Respect for the honor and dignity of the individual as a principle of criminal procedure. New Legal Bulletin No. 5 (12). – 2019. – P. 32. <https://moluch.ru/th/9/archive/137/4455/>
10. Chelokhsaev O.Z. Some problems of legal regulation and implementation of the principle of respect for the honor and dignity of the individual in criminal proceedings. ISSN 2070-1578. Vestnik SevKavGTI, 2015. Issue. 4 (23). – P. 144. [https://stavuniver.ru/uploads/pdf/268/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%93%D0%A2%D0%98%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%E2%84%96%204%20\(23\)_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf#page=144](https://stavuniver.ru/uploads/pdf/268/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%93%D0%A2%D0%98%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%E2%84%96%204%20(23)_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf#page=144)
11. Telegina I.V. Respect for the honor and dignity of the individual in the system of principles of Russian criminal justice. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 7, 2009. – P. 202

12. Telegina I.V. Implementation of the principle of respect for the honor and dignity of the individual in Russian criminal proceedings. Abstract dis. ... cand. legal Sciences. - Chelyabinsk, 2009
13. Ryzhkova I.A. The mechanism for implementing the principle of respect for the honor and dignity of the individual in the production of investigative actions in Russia and abroad. Abstract dis. ... cand. legal Sciences. - Moscow, 2019. <https://repository.rudn.ru/ru/records/dissertation/record/83266/>
14. Antonov A. The concept and legal significance of the principles of criminal procedure. <https://pravo163.ru/principy-ugolovnogo-processa/>
15. Respect for the honor and dignity of the individual. https://studme.org/184211209647/pravo/uvazhenie_chesti_dostoinstva_lichnosti

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000